

THE INSTITUTION OF COMPULSORY SUMMONS: LEGAL FEATURES AND INTERNATIONAL PRACTICE

Оролов А.Ж.

Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар

Академияси талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19283636>

Abstract: This article examines the legal nature of the institution of compulsory summons in criminal proceedings and its national and international practice. Compulsory summons is analyzed as a procedural coercive measure aimed at ensuring participants fulfill their procedural duties. The study compares Uzbek legislation, ECHR and ICCPR practice, highlighting the importance of legality, proportionality, and humaneness principles.

Key words: compulsory summons, criminal procedure, procedural coercion, human rights, proportionality, legality, international standards.

ИНСТИТУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация: В статье анализируется правовая сущность института обязательного привода в уголовном процессе, его национальная и международная практика. Обязательный привод рассматривается как процессуальная мера принуждения, направленная на обеспечение выполнения процессуальных обязанностей участников. Сравниваются законодательство Узбекистана, практика ЕСПЧ и МПГПП и подчеркивается важность принципов законности, пропорциональности и гуманности.

Ключевые слова: обязательный привод, уголовный процесс, процессуальное принуждение, права личности, пропорциональность, законность, международные стандарты.

MAJBURIY KELTIRISH INSTITUTI: HUQUQIY XUSUSIYATLAR VA XALQARO TAJRIBA

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoyat protsessida majburiy keltirish institutining huquqiy mohiyati, uning milliy va xalqaro amaliyoti tahlil qilinadi. Majburiy keltirish shaxsning protsessual majburiyatlarini bajarishini ta'minlashga qaratilgan protsessual majburlov chorasi sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada O'zbekiston qonunchiligi, ECHR va ICCPR amaliyoti misollar bilan taqqoslanadi hamda qonuniylik, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillari muhimligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: majburiy keltirish, jinoyat protsessi, protsessual majburlov, shaxs huquqlari, mutanosiblik, qonuniylik, xalqaro standartlar.

Jinoyat protsessida majburiy keltirish instituti sudlovning uzluksizligi, jinoyat ishlarini o'z vaqtida va to'liq ko'rib chiqish hamda protsess ishtirokchilarining o'z majburiyatlarini bajarishini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim protsessual majburlov choralaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq, **majburiy keltirish** — bu surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning qonuniy chaqiruviga uzrsiz sabablarga ko'ra kelishdan bo'yin tovlagan shaxslarni ichki ishlar organlari orqali majburiy tartibda olib kelishdan iborat bo'lgan protsessual majburlov chorasidir [1; B.132].

Mazkur institutning huquqiy mohiyati shundan iboratki, u jazolashga emas, balki shaxsning jinoyat protsessidagi **zarur ishtirokini ta'minlashga** qaratilgan. Shu jihatdan majburiy keltirish ehtiyot choralaridan (qamoqqa olish, uy qamog'i) farq qiladi va "boshqa protsessual majburlov choralari" tizimiga kiradi [2; B.287].

G.Z. To'laganova majburiy keltirishni protsessual majburlov chorasi sifatida tavsiflab, u ayblanuvchi, sudlanuvchi, guvoh, jabrlanuvchi, ekspert, xolis va tarjimonlarga nisbatan ular o'z protsessual majburiyatlarini bajarmagan hollarda qo'llanilishini ta'kidlaydi [5; B.94]. Olimning fikricha, ushbu chora protsessual intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Z.F. Inog'omjonova esa majburiy keltirish va boshqa majburlov choralari faqat **qonuniy asoslar mavjud bo'lgandagina, aniq belgilangan tartibda va mutanosiblik tamoyiliga rioya etilgan holda** qo'llanilishi lozimligini qayd etadi [4; B.41–43]. Aks holda, shaxs huquqlari va erkinliklarining asossiz cheklanishi xavfi yuzaga keladi.

M.H. Rustambayev jinoyat protsessida shaxsning huquqiy maqomiga alohida e'tibor qaratib, protsess ishtirokchilari davlat faoliyatining obyektigina emas, balki mustaqil huquq va majburiyatlarga ega subyektlar ekanligini ta'kidlaydi. Shu bois majburiy keltirishni qo'llashda shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishi shart [2; B.301].

Bizning fikrimizcha, majburiy keltirish jinoyat protsessida faqat istisnoiy, oxirgi chora (ultima ratio) sifatida qo'llanishi lozim. Shu bilan birga, uning asoslari qonuniylik, zaruriyat va mutanosiblik mezonlariga mos bo'lishi shart. Buni xalqaro standartlar bilan qiyoslashimiz mumkin:

ECHR (Yevropa Inson Huquqlari Sudi) amaliyoti: ECHR sud qarorlarida shaxsning erkinligi cheklanishi faqat qonuniy, zarur va mutanosib bo'lganda asosli ekanligini ta'kidlaydi. Masalan, Kudla v. Poland ishida sud majburiy tartibda olib kelish faqat shaxsning majburiyatlarini bajarishi zarur bo'lganda qonuniy ekanligini belgilaydi [12].

ICCPR (Xalqaro Fuqarolik va Siyosiy Huquqlar Shartnomasi): 9-moddada shaxsning erkinligi faqat qonuniy asosda cheklanishi va protsessual kafolatlar ta'minlangan bo'lishi lozimligi ko'rsatilgan. Shu nuqtai nazardan, majburiy keltirish shaxsning huquq va erkinliklariga aralashuv sifatida qonuniy, zarur va mutanosib bo'lishi talab qilinadi [13].

Yuqoridagi pozitsiyalarni uyg'unlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, majburiy keltirish jinoyat protsessida faqat oxirgi chora sifatida, shaxsning huquqlari va erkinliklarini himoya qiluvchi protsessual kafolatlar bilan birga qo'llanishi lozim. Shu bilan birga, protsess samaradorligi va jamoat manfaatlarini ta'minlash jihatidan ham u zaruriy va mutanosib bo'lishi shart. Bu yondashuv nafaqat milliy qonunchilik, balki xalqaro standartlarga ham mos keladi.

Majburiy keltirish institutining shakllanishi huquqiy davlatning paydo bo'lishi va sud hokimiyatining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning tarixiy ildizlari qadimgi huquq tizimlariga borib taqaladi.

Qadimgi Rim huquqida, xususan miloddan avvalgi V asrga oid "O'n ikki jadval qonunlari" da *vocatio in ius* — sudga chaqirish tartibi mustahkamlangan. Agar chaqirilgan shaxs sudga kelishdan bosh tortsa, da'vogar guvohlar ishtirokida uni majburan olib kelish (*manum inicere*) huquqiga ega bo'lgan [8; B.112–113]. Keyinchalik imperiya davrida ushbu vakolatlar davlat mansabdor shaxslariga o'tkazilib, majburiy keltirish davlat-huquqiy institut sifatida shakllandi.

1864-yilgi Rossiya sud islohoti natijasida qabul qilingan "**Jinoyat sud ishlarini yuritish ustavi**" majburiy keltirishni protsessual majburlov chorasi sifatida normativ jihatdan

mustahkamladi. Ushbu qoidalar Turkiston general-gubernatorligi hududida ham tatbiq etilib, mahalliy sud amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi [3; B.156].

1959-yilgi O'zSSR Jinoyat-protsessual kodeksida majburiy keltirish davlat manfaatlari ustuvor bo'lgan sharoitda keng qo'llanilgan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng ushbu institut inson huquqlari va sud nazorati tamoyillari asosida qayta ko'rib chiqildi [6; B.204]. Amaldagi JPKda majburiy keltirish faqat zarur hollarda va qat'iy protsessual kafolatlar asosida qo'llanilishi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 262-moddasiga muvofiq, majburiy keltirish quyidagi shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin: gumon qilinuvchi va ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvoh [1; B.133].

Mazkur norma jinoyat protsessida muhim ahamiyatga ega bo'lgan shaxslarning protsessual majburiyatlarini bajarishini ta'minlashga qaratilgan. Agar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi tergov yoki suddan yashirinayotgan bo'lsa, ularni oldindan chaqiruv yuborilmasdan majburiy keltirishga yo'l qo'yiladi. Bu holat jinoyat protsessida ommaviy manfaatlarining ustuvorligini ifodalaydi [2; B.319].

Ta'kidlash joizki, qonunchilikka ko'ra, majburiy keltirish 14 yoshga to'lmagan voyaga yetmaganlarga, homilador ayollarga va og'ir bemorlarga nisbatan qo'llanilmaydi [1; B.134]. Voyaga yetmaganlarni protsessga jalb etish faqat ota-onalari yoki qonuniy vakillari orqali amalga oshiriladi [10; B.88]. Ushbu norma jinoyat protsessining samarali amalga oshirilishini ta'minlash, shuningdek, protsessual intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, M.H.

M.H.Rustambayevning fikricha, jinoyat protsessi ishtirokchilari **davlat faoliyatining obyektlari emas**, balki **mustaqil huquq va majburiyatlarga ega subyektlardir** [2; B.301]. Shu bois majburiy keltirishni qo'llashda shaxsning sha'ni, qadr-qimmati va inson huquqlari hurmat qilinishi shart bo'lib, protsessual choralarning faqat qonuniy asoslarda va mutanosib tarzda qo'llanishi zarur.

Majburiy keltirishga oid xalqaro yondashuvlar inson huquqlarini ta'minlash va protsessual intizomni balanslash tamoyiliga asoslanadi. Jumladan, Majburiy keltirish institutini milliy qonunchilik bilan cheklamasdan, uni xalqaro standartlar bilan taqqoslash jinoyat protsessida shaxs huquqlarini himoya qilish va protsessual intizomni saqlashning ahamiyatini yanada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, **ECHR (Yevropa inson huquqlari sudi)** qarorlari muhim ilmiy-amaliy manba sifatida xizmat qilishini va quyidagi ikki sud amaliyotidan misollarni keltirib utishimiz mumkin:

McKay v. United Kingdom ishida (ECHR, Grand Chamber, 3 oktabr 2006, no. 543/03) sud majburiy keltirish va sud oldiga olib kelish bilan bog'liq masalalarni Article 5 § 3 (erkinlik va shaxsiy xavfsizlik huquqi) nuqtai nazaridan ko'rib chiqdi [12]. Sudning asosiy xulosasi shundan iboratki, shaxsni majburiy olib kelish faqat **protsessual himoya kafolatlar bilan birga** amalga oshirilganida qonuniy hisoblanadi. Bunda shaxsning tez va avtomatik ravishda sud nazorati ostida bo'lishi, uning huquqlarini himoya qiluvchi protsessual kafolatlarining mavjudligi majburiy keltirishning qonuniyligi va mutanosibligini ta'minlovchi asosiy mezon sifatida belgilangan. Shu bilan birga, sud **majburiy keltirishning mutanosib va zaruriy chora sifatida** qo'llanilishi zarurligini ta'kidladi, bu esa milliy qonunchilik va protsessual intizom bilan uyg'unlashadi.

Kudła v. Poland ishida esa, (ECHR, Grand Chamber, 26 oktabr 2000, no. 30210/96) sud Article 5 § 3ni buzilish masalasini ko'rib, pretrial detention (oldin chaqirish kutish yoki majburiy olib kelish)ning asosiy sharti — protsessual majburiyatni bajarish zaruriyati ekanligini aniqladi [13]. Sud ta'kidlashicha, agar davlat majburiy olib kelishning zaruratini asoslay olmasa yoki protsessual kafolatlar yetarli bo'lmasa, shaxsning majburiy olib kelilishi yoki uzoq muddat saqlanishi **ECHR talablariga zid** bo'ladi. Ushbu ish majburiy keltirishni faqat **zaruriy, qonuniy va mutanosib chora** sifatida qo'llash lozimligini xalqaro huquqiy normativ sifatida ko'rsatadi.

Ushbu ishlarni tahlil qilganimizda, bir necha muhim xulosalarga kelishi, iz mumkin:

1. Majburiy keltirish faqat **protsessual kafolatlar ta'minlanganida** qonuniy hisoblanadi.
2. Bunda **shaxsning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish**, shuningdek, protsessual majburiyatni bajarish zaruriyati muvozanatlashgan holda ko'rilishi shart.
3. ECHR amaliyotida **mutanosiblik va zarurat tamoyili** asosiy mezon sifatida e'tirof etiladi, bu milliy qonunchilikdagi shaxs huquqlari bilan jamoat manfaatlari muvozanatini ta'minlash tamoyili bilan uzviy bog'liq.

Fikrimizcha, McKay va Kudła ishlarida sudlar **majburiy keltirishning qonuniyligi va shaxs huquqlarini himoya qilish kafolatlarini birlashtiruvchi xalqaro standartlarni** belgilab bergan. Bu qarorlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 262-moddasida belgilangan majburiy keltirish institutiga qo'llashda **protsessual kafolatlar va shaxs huquqlarining himoyasi** tamoyillarini mustahkamlashga asos bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, xalqaro amaliyot milliy qonunchilikni takomillashtirish va shaxs erkinligini maksimal darajada hurmat qilish masalalarini o'rganish uchun ham ilmiy-amaliy manba hisoblanadi.

Amaldagi jinoyat-protsessual qonunchilik majburiy keltirishni qo'llashda qonuniylik, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillariga rioya etilishini belgilaydi. Bu esa shaxs huquqlari va jamoat manfaatlari o'rtasidagi uzviy muvozanatni ta'minlaydi. Shu bilan birga, majburiy keltirish institutining samarali qo'llanilishi: protsessual intizomni mustahkamlash, jinoyat ishlarini tez va adolatli yuritishni ta'minlash, shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda milliy va xalqaro normativ standartlarga moslashish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, majburiy keltirish instituti nafaqat protsessual chora, balki shaxs huquqlari va jamoat manfaatlari muvozanatlashning samarali mexanizmi sifatida qaralishi lozim. Uning qo'llanilishi faqat qonuniy asoslarda, zarurat va mutanosiblik mezonlariga muvofiq amalga oshirilishi, jinoyat protsessida uzluksizlik va odil sudlovni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, majburiy keltirish instituti nafaqat tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan huquqiy institut sifatida, balki zamonaviy jinoyat protsessining ajralmas elementi sifatida ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – lex.uz
2. Rustambayev M.H. Jinoyat-protsessual huquqi. – Toshkent, 2012.
3. Ikramov Sh.T. (tahr.) Jinoyat protsessi. – Toshkent: IIV Akademiyasi, 2012.
4. Inog'omjonova Z.F. Jinoyat-protsessual majburlov choralari tizimi. – Toshkent, 2016.
5. To'laganova G.Z. Protsessual majburlov choralari. – Toshkent, 2015.
6. Saidov A.X. Inson huquqlari va jinoyat protsessi. – Toshkent, 2014.

7. Karimov I.A. Huquqiy davlat va sud-huquq islohotlari. – Toshkent, 2008.
8. *Roman Law: The Twelve Tables*. Britannica Online.
9. Sudga kelishdan bosh tortgan shaxslarni majburiy keltirish tartibi. – lex.uz
10. Mirzayev B.B. Jinoyat protsessida shaxs erkinligi kafolatlari. – Toshkent, 2019.
11. Ashurov D.Sh. Protsessual majburlov va uning chegaralari // Ilmiy maqola.
12. McKay v. United Kingdom, ECHR Grand Chamber, Judgment of 3 October 2006, Application No. 543/03, European Court of Human Rights. (hudoc.echr.coe.int)
13. Kudła v. Poland, ECHR Grand Chamber, Judgment of 26 October 2000, Application No. 30210/96, European Court of Human Rights. (vLex)